

Vinte anos depois mudaram os arquitetos, a crítica e as diferenças

GONZAGA, Mario Guidoux

Doutorando; Universidade Federal do Rio Grande do Sul

guidoux.gonzaga@gmail.com

Resumo. A herança moderna é atualmente aceita como uma das características principais da produção contemporânea nacional do início do século XXI. É justamente a discussão sobre a pertinência da apropriação desses valores e símbolos que levou o concurso para o pavilhão brasileiro na Expo Sevilha de 1992 a se tornar um marco para a geração de arquitetos formados na última década do século XX no Brasil. A chamada "Geração Sevilha" manteve ainda por muito tempo estes valores, acompanhados agora da maturidade no trato destas referências e da sofisticação das soluções arquitetônicas. Este trabalho compara dois exemplares em que Angelo Bucci é coautor: o projeto não construído do Pavilhão de Sevilha, de 1991, em colaboração com Álvaro Puntoni e José Oswaldo Vilela, e a proposta do spr para o concurso do Instituto Moreira Salles, de 2012. Ao comparar dois concursos separados por vinte anos, é possível identificar temas em comum e transformações da prática do arquiteto, que se estabeleceu como uma das principais figuras desta geração.

INTRODUÇÃO

A arquitetura brasileira passou, no início dos anos 1990, por um movimento de revalorização da herança moderna, impulsionado em parte pelo amadurecimento do estudo da história nas universidades na década anterior, parte pela contribuição de mestres cuja obra ganhava destaque renovado a exemplo de Paulo Mendes da Rocha, cujo Museu Brasileiro de Escultura (MuBE) foi construído na virada dos 80 para os 90. Durante este período, um concurso para escolher o pavilhão brasileiro na Expo Sevilha 92 concentrou as atenções dos arquitetos brasileiros não pela obra que originou – visto que nada foi construído – mas sim pelas discussões originadas de seu resultado, testemunho do ponto de inflexão pelo qual passava a profissão no país.

Tal foi a importância desse evento que, anos mais tarde, o crítico Fernando Serapião chamaria de "Geração Sevilha" o grupo de arquitetos (em sua maioria paulistas) cujo início da atuação profissional coincide com o concurso. Para ele, estes nomes são peças importantes na renovação da produção nacional tanto pelas suas obras quanto pela influência sobre as gerações seguintes. A referência à arquitetura moderna brasileira destes arquitetos, que no início dos anos 1990 foi taxada por alguns críticos de extemporânea, ganhou robustez, passando, como defendem Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2015, p. 291) de uma "apropriação mais ou menos mimética" para um "manejo menos literal, mais próprio e certamente muito mais criativo desse mesmo repertório, fincado na sua tradição local, ou seja, na arquitetura da escola brutalista paulista dos anos de 1960-1970".

Este trabalho trata da comparação entre dois projetos com coautoria de um dos nomes de maior destaque da Geração Sevilha. Angelo Bucci. O primeiro é a proposta vencedora do concurso para o pavilhão, de 1991, em colaboração com Álvaro Puntoni e José Oswaldo Vilela, e o segundo é o projeto para o concurso do Instituto Moreira Salles, de 2012. Tal comparação busca de atributos que demonstrem a evolução da linguagem arquitetônica de seus autores como exemplo do amadurecimento da linguagem arquitetônica contemporânea brasileira do período.

PAVILHÃO DE SEVILHA

Em 1990 o Ministério das Relações Exteriores promoveu um concurso para a elaboração do projeto do pavilhão brasileiro na Exposição Universal de Sevilha que aconteceria em 1992. O concurso foi vencido pela equipe de Álvaro Puntoni, Angelo Bucci e José Oswaldo Vilela com um projeto recebido na época com certa surpresa devido a uma suposta filiação à Escola Paulista. O resultado foi amplamente discutido por arquitetos de todo país que, de um lado, viam a proposta vencedora como extemporânea (MEDEIROS, 1991) e, por outro, viam o projeto como uma tomada de posição política nacional contra o pós-moderno internacional (ANELLI, 2010). O projeto vencedor não foi construído por decisões alheias à arquitetura, o que foi anunciado logo após a divulgação dos resultados.

Figura 01 – Pavilhão do Brasil em Sevilha: deus em vão
Fonte – Segawa (1991)

O texto escrito por Hugo Segawa na edição 138 da revista Projeto afirma que os resultados mais interessantes dos concursos de arquitetura geralmente vêm no futuro, como fruto da influência destes projetos na obra de outros profissionais. Embora não seja o caso de uma transformação total na produção brasileira, como sugeriu Adilson Melendez (2001), é possível inserir o concurso de Sevilha como um ponto importante em um contínuo de mudanças na produção arquitetônica do início dos anos 1990 que influenciou a prática profissional nas décadas seguintes.

Ricardo Marques de Azevedo colocou, no artigo Futuro Passado (1991), publicado na edição 35 da revista AU Arquitetura e Urbanismo, o projeto vencedor do concurso em oposição aos pavilhões brasileiros do passado que, segundo o autor, apresentaram as diretrizes para a produção arquitetônica nacional futura. Para Azevedo, embora o pavilhão de 92 tenha

qualidades, sua arquitetura “não chegou a empolgar, muito menos balizar prospectivamente a nossa arquitetura” (AZEVEDO, 1991, p. 76). No entanto, reconheceu a capacidade dos concursos de fomentar debates entre os profissionais, tanto na esfera social quanto na cultural.

O PROJETO DE BUCCI, PUNTONI E VILELA

Sergio Buarque, aliás, nos mostrou como de início era o impulso espanhol na colonização dos novos mundos, que demandavam a construção de cidades, de espaços de domínio e também de criação. Os portugueses, então largados a pura busca do ganho fácil, diferenciavam-se pelo desleixo com que erguiam suas cidades. O que resume a vontade criativa de nossa cultura é justamente o abandono deste anátema. (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991)

A oposição entre as formas de criação de cidades dos espanhóis e portugueses serve de analogia para a retomada daquilo que a equipe entendia como “[o] que há de original na arquitetura brasileira” (ibid): as formas claras, os traços firmes e resolutos e a construção de espaços amplos para o uso coletivo. Tal estratégia, vista pelos autores como um projeto para o país, é materializada através da construção de uma volumetria carregada de símbolos que, de maneira não figurativa, ilustram o discurso apresentado no memorial.

O pavilhão, aberto e de uso coletivo como o de Osaka (Paulo Mendes da Rocha e Equipe, 1970), é elevado do solo no qual se apoia em duas paredes: uma delas parte do subsolo e fecha a empena próxima ao Pavilhão Português enquanto a outra se abre junto ao térreo, onde descarrega sua carga em dois blocos nas extremidades. É desta abertura que parte a rampa que leva até o subsolo, dando acesso ao auditório. Entre essas duas paredes é possível acessar o térreo, que “se confunde com o piso de Sevilha” (ibid) em um plano contínuo e sem barreiras físicas. Sob o vão de sessenta metros, os visitantes podem utilizar as rampas e subir para a sala de exposição e anexo do Itamaraty.

Figura 02 – Pavilhão de Sevilha
Fonte – Bucci (2020)

Um elevador leva os visitantes até a cobertura, onde um terraço sobre um espelho d'água dá “conforto aos usuários do restaurante e uma vista para a cidade” (ibid). É interessante notar que o desenho sinuoso e angular do piso do terraço, que se repetiria na obra posterior de Bucci e Puntoni, é justificado pelo cuidado com a vista dos visitantes que passarem no monotrilho, cuja rota revelaria a quinta fachada do pavilhão brasileiro.

Figura 03 – Pavilhão de Sevilha – Plantas
Fonte – Bucci (2020)

Estruturalmente, o edifício é resumido pela equipe “como duas grandes vigas protendidas [apoiadas] em duas paredes” (ibid), as empenas que definem as laterais do pavilhão. São as vigas que definem a fachada principal: uma grande parede cega aparentemente flutuando sobre o solo, com pequenos pontos de apoio em suas extremidades. Lajes nervuradas e rampas são deliberadamente afastadas das empenas que tocam no solo, explicitando sua dependência estrutural das vigas protendidas, do mesmo modo, a presença apenas de uma rampa no pavimento térreo reforça a narrativa estrutural da proposta. Bucci coloca técnica construtiva e sistema estrutural como um dos pontos de destaque do projeto:

um aspecto da construção dele que me agradava muito é que no sistema de construção a estrutura só se tornaria possível se autossustentaria depois de completamente concluída. Então, é bonito porque o vão tem sessenta metros, mas a gente teria que construir uma fundação intermediária, fazendo vãos de trinta para fazer o cimbramento. (Entrevista de Bucci em MACADAR, 2005, p. 202)

Figura 04 – Pavilhão de Sevilha – Cortes
Fonte – BUCCI (2020)

A construção do pavilhão seria, ao contrário do que afirmaram muitas das equipes inscritas no concurso, realizada in loco, utilizando tecnologia local. Anos mais tarde, no contexto do concurso para pavilhão brasileiro da EXPO 2020, em Dubai, José Paulo Gouvêa (2019) narra uma conversa sua com Álvaro Puntoni e Solano Benitez na qual o arquiteto paraguaio afirma que, ao produzir arquitetura em outros países, o que deve viajar são as ideias, não os materiais. Ao levar a Sevilha apenas o projeto de um pavilhão que representaria a síntese cultural brasileira, Bucci, Puntoni e Vilela afirmam que mais importante do que transportar materiais e elementos diretamente do Brasil seria mostrar ao mundo “a riqueza e o caráter da cultura nacional” (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991) a partir de suas criações. É justamente o processo de construção, aliado à técnica local e possibilitado pelo projeto brasileiro que Bucci valoriza como parte importante do projeto, que não deveria se limitar a simples criação de formas:

Esses sessenta metros não se sustentariam antes que todos os elementos da construção tivessem sido construídos. Então, era bonito pensar que você ia tirar o cimbramento e as fôrmas do prédio pronto. Então, seria o prédio acabado e na hora de tirar o cimbramento ele pareceria de madeira. E são aspectos assim que me parece bonito da forma de realizar o projeto. (Entrevista de Bucci em MACADAR, 2005, p. 202)

Sophia Telles, ao falar sobre o Museu Brasileiro da Escultura alguns meses antes da realização do concurso de Sevilha, observou que a arquitetura brasileira de fins do século XX estaria menos preocupada na construção de objetos belos mas pela construção do vazio, ao reduzir os pontos de apoio e tratar o espaço não construído como o ponto fundamental da obra. Neste contexto, a ênfase dada na estrutura (e no modo de construí-la) pela equipe vencedora do concurso de Sevilha, coloca o seu projeto no espectro arquitetônico brasileiro não como parte de uma “linha previsível e conservadora”, como afirmou Hugo Segawa (1991), mas como uma parte da tradição projetual da qual os autores são parte.

Figura 05 – Pavilhão de Sevilha
Fonte – Bucci (2020)

Para Renato Anelli (2010), se o pavilhão brasileiro tivesse sido construído, apresentaria um contraste marcante com os demais pavilhões, carregados, em sua maioria, de características high-tech em alguns casos, historicista em outros. Por outro lado, “não seria dissonante com o Museu da Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha ainda em construção naquele ano” (ibid) demonstrando estar mais próximo da arquitetura que “comandaria o reconhecimento [de Paulo Mendes da Rocha] ao longo da década de 1990” (ibid) do que das tendências pós-modernas que perderiam sua força ao longo daquela década. A descrição do projeto feita por Anelli de certa maneira corrobora com o discurso dos arquitetos de representação da síntese cultural brasileira, colocando o pavilhão como mais um ponto no desenvolvimento de uma linguagem arquitetônica nacional:

As gigantescas empenas elevadas do solo e apoiadas apenas nos quatro cantos não definem a massa de um volume, apenas delimitam um espaço que desdobra para cima e para baixo a superfície do solo. Disposição semelhante à da FAU USP, mas com o vão total do MUBE, que dispensa a estrutura em grelha de vigas e pilares internos ainda presente no prédio de Artigas. Criaria assim uma tensão entre o peso das empenas estruturais, destacadas do solo pela delgada banda de sombra. (ibid, p. 141)

INSTITUTO MOREIRA SALLES

O Instituto Moreira Salles (IMS) é uma instituição cultural, fundada em 1992 pelo banqueiro e diplomata Walther Moreira Salles, que mantém importantes patrimônios em quatro áreas: fotografia, música, literatura e iconografia. Durante a primeira década do século XXI, o IMS decidiu criar uma sede em São Paulo, ampliando seu portfólio de centros culturais que, até aquele momento, contava com uma casa na Gávea, no Rio de Janeiro, e um chalé em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Figura 06 – Sejima e Nishizawa no terreno do IMS
Fonte – Serapião (2012)

Para o espaço paulistano, a família escolheu um terreno estreito na Avenida Paulista, próximo à Consolação. Antes da realização do concurso, chegou a ser aventada a possibilidade de contratar o escritório japonês Sanaa, devido à experiência de Sejima e Nishizawa no New Museum, em Nova York; um museu na mesma escala implantado em um terreno com dimensões semelhantes às do IMS, logo após, o IMS contratou o escritório mexicano Legorreta+Legorreta, resultando em um anteprojeto para o edifício. Foi só então que o conselho do Instituto se debruçou sobre o fato de que, por ser uma instituição dedicada à arte no Brasil, a construção de sua sede poderia servir como fomentadora do debate cultural no país:

Chegamos a pedir um projeto ao grande arquiteto mexicano Ricardo Legorreta mas não fomos adiante pois como instituição voltada essencialmente para a cultura brasileira devemos promover escritórios locais de jovens arquitetos para os quais sempre foram raras as oportunidades de projetar espaços públicos. (MOREIRA SALLES, 2017)

Para concurso, em 2011, foram convidados seis escritórios que representavam, segundo Fernando Serapião (2019), uma síntese da arquitetura brasileira daquela década: MK27 e Bernardes+Jacobsen, "os melhores arquitetos da elite econômica" (ibid); Arquitetos Associados, os "projetistas de Inhotim" (ibid) e spbr, "da Geração Sevilha" (ibid). A estes se juntam escritórios de uma geração posterior: Una Arquitetos, que já havia trabalhado para os Moreira Salles e Andrade Morettin, que acaba vencendo o concurso e construindo a sede paulista do IMS.

Figura 07 – Caixas onde foram entregues as propostas do concurso
Fonte – Serapião (2012)

O PROJETO DO SPBR

A proposta do spbr se destaca pelo contraste entre a simplicidade da fachada voltada para a avenida Paulista e a complexidade do corte longitudinal, com um sistema intrincado de volumes que se abrem para o centro do terreno, entre as duas torres de serviços posicionadas aos fundos e na testada da avenida, por onde é feito o acesso de visitantes. O programa de necessidades está distribuído verticalmente em quatro camadas de três pavimentos cada: no subsolo, a recepção e o auditório; sobre o térreo, a biblioteca ocupa os três pavimentos posicionados logo abaixo do bloco principal, onde as exposições se desenvolvem em três pavimentos de pé-direito de 5,5m. Os últimos andares abrigam a administração do IMS, com uma planta recortada que garante a iluminação dos espaços.

Figura 08 – IMS –
Maquete Fonte – Bucci
(2020)

A recepção dos visitantes é feita no primeiro subsolo, acessado por uma escadaria posicionada na saída do túnel que corta a torre de serviços na avenida Paulista. Na base desta escada está o foyer, com recepção, loja e controle de acesso tanto dos espaços expositivos quanto do auditório, localizado nos dois pavimentos abaixo deste. Uma escada abaixo do acesso principal liga a recepção ao segundo subsolo, onde os visitantes chegam ao auditório, acessado por duas passarelas que correm pelas laterais do espaço, chegando ao ponto mais alto da plateia, no fundo do terreno. A retaguarda de palco fica no terceiro subsolo, um nível abaixo ao acesso do público, alinhado com a cota inferior do auditório.

Figura 09 – IMS – Planta do subsolo
Fonte – Bucci (2020)

Entre auditório e biblioteca, o pavimento térreo serve como ponto de chegada, ficando a sua porção frontal ocupada parcialmente pela escada que acessa o subsolo e toda a parte posterior dedicada a espaço de manobras para acessar o elevador de veículos, na torre de circulação do fundo do terreno. Mesmo que as imagens e os cortes demonstrem que esse espaço poderia ser bastante rico espacialmente, com pé-direito de quatro pavimentos para o qual o centro de pesquisas se abriria, os visitantes passariam rapidamente por ele, acessando logo o térreo rebaixado.

Figura 10 – IMS – Planta do térreo
Fonte – Bucci (2020)

O centro de pesquisas e a biblioteca se abrem para dentro do lote ao ocupar apenas a porção posterior do terreno. Seu acesso se dá pela torre de serviços do fundo do terreno. A planta destes três pavimentos é mantida sem divisões e ocupada de maneira longitudinal, privilegiando as visuais e a iluminação proporcionada pelas aberturas na fachada voltada para o átrio.

Figura 11 – IMS – Planta do centro de pesquisa Fonte – Bucci (2020)

As exposições ocorrem nos três pavimentos centrais, separando biblioteca e administração. As lajes das salas expositivas ocupam toda a projeção do edifício, sem aberturas externas e sem variação interna entre elas. Uma abertura zenital percorre os três pavimentos, alinhada com a fachada da biblioteca, esboçando uma possível ligação visual entre espaço expositivo e térreo sem que com isso sejam efetivamente divididas as salas de exposição, representadas nas perspectivas do spbr como *white cubes* estéreis.

Figura 12 – IMS – Planta dos pavimentos de exposições Fonte – Bucci (2020)

No pavimento logo acima, existe uma interrupção na volumetria na qual está implantado o café. Este espaço, tratado como um terraço semicoberto, separa volumetricamente as áreas expositivas e administrativas, cujos recortes na planta permitem a iluminação desta área. A partir deste pavimento, as torres de circulação assumem a geometria trapezoidal, gerando aberturas nos escritórios.

Finalmente, os três últimos pavimentos são ocupados por administração e áreas técnicas em um terceiro esquema de planta, no qual dois volumes são separados por uma abertura central atravessada por uma passarela que liga os dois lados. A ocupação destes pavimentos segue a lógica dos espaços da biblioteca, privilegiando a ocupação longitudinal para aproveitar as aberturas nas fachadas internas.

Figura 13 – IMS – Planta da administração
 Fonte – Bucci (2020)

Toda a circulação vertical é resolvida nas torres de serviços posicionadas nos dois extremos do terreno. Na parte voltada para a avenida Paulista se dá o trânsito do público externo e da administração – cada público conta com dois elevadores que partem do controle de acesso no subsolo e ligam os níveis superiores. A torre de serviços dos fundos do terreno assume diferentes funções ao longo dos pavimentos: no térreo e subsolos ela é dividida pelo elevador de veículos, e elevadores que levam a biblioteca, nível no qual os carros dão lugar aos banheiros e copa dos pesquisadores. Nos pavimentos de exposições, este núcleo ganha escadas simétricas para ligar os diferentes pisos expositivos, além de abrigar os sanitários junto à divisa posterior. No café, a cozinha ocupa toda torre posterior, permanecendo apenas a escada de emergência que liga todos os pavimentos. Por fim, no pavimento administrativo, esta torre é ocupada de maneira similar ao que ocorre na biblioteca, com sanitários e copa para os funcionários.

Figura 14 – IMS – Corte longitudinal
 Fonte – Bucci (2020)

Do ponto de vista estrutural, o edifício se comporta como uma ponte, com o vão de 32 metros entre as duas torres vencido pelos três pavimentos expositivos, dos quais a biblioteca é atirantada e o bloco administrativo é apoiado. Existe, nesta proposta, um esforço em organizar as áreas mais complexas tanto programática quanto estruturalmente nos dois elementos periféricos, deixando o miolo do terreno livre para as funções principais do edifício.

Externamente, a proposta do spbr nega, de certo modo, a avenida Paulista, com aberturas voltadas exclusivamente ao interior do lote. As duas fachadas menores são revestidas com placas metálicas moduladas, enquanto as empenas laterais, recortadas de acordo com a ocupação dos diferentes pavimentos, são em concreto aparente. A separação entre os usos é sugerida por fendas horizontais em pontos chave ao longo da fachada: entre a biblioteca e a exposição, demonstrando a separação da circulação vertical, e entre os espaços expositivos e a administração, percorrendo todo o perímetro onde foi posicionado o café.

A austeridade externa do edifício poderia se tornar, por sua simplicidade, um símbolo do instituto, o que foi explorado por Bucci na apresentação da proposta, que trazia na capa de sua apresentação um desenho simplificado da fachada da avenida Paulista, formada por quatro retângulos, uma “espécie de logotipo com uma fachada estilizada preta e sem aberturas”, como lembra Fernando Serapião (2012, p. 40).

Figura 15 – IMS
Fonte – Bucci (2020)

A apresentação é descrita de maneira elogiosa por Serapião, para quem Bucci parecia descrever a solução óbvia e natural para o problema colocado pelo concurso. No entanto, mesmo com a qualidade e potência da proposta, a área de exposições tinha 266 metros quadrados a menos do que a do projeto vencedor, do Andrade Morettin Arquitetos, e a solução do térreo como pátio de manobras acabou pesando contra o projeto de Bucci.

ENTRE SEVILHA E O IMS

Em 2001, um artigo publicado por Adilson Melendez na seção “memória” da revista Projeto: Design, ilustra uma mudança nos valores de arquitetos e críticos ao longo dos anos 1990 ao mostrar lado a lado imagens do projeto para o pavilhão brasileiro, de 1991, e do projeto da clínica de odontologia em Orlândia, do MMBB, que contava com Angelo Bucci entre os sócios, publicado na revista no ano 2000, sob o título "Na década que separa Sevilha de Orlândia, mudaram os arquitetos ou mudou a crítica?".

Figura 16 – Revista projeto, número 251, de 2001
Fonte – Melendez (2001)

O texto de Melendez não apresenta argumentos objetivos para a comparação, oferecendo apenas uma provocação baseada em duas imagens tomadas de ângulos semelhantes que apontam alguma semelhança volumétrica abstrata. O texto apresenta algumas das polêmicas publicadas nas edições 138, 139 e 140 da revista — ainda em 1991 — em contraponto com a escolha por parte de Antonio Carlos Sant’Anna Jr. e Matheus Gorovitz da clínica de Orlândia como uma das cinco principais obras da década em levantamento realizado pela revista.

Para Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2015), Melendez aparenta querer demonstrar em sua provocação de que apenas os valores dos críticos de arquitetura haviam mudado na década que separou os dois projetos, enquanto os arquitetos seguiram produzindo a mesma arquitetura do início dos anos 1990, insinuando um erro da crítica dez anos antes. Para as autoras, mesmo que a comparação de Melendez seja forçada, ela refletiria uma percepção comum no meio arquitetônico brasileiro que, se tomada superficialmente, ocasiona interpretações falhas.

Vinte anos depois do Pavilhão brasileiro em Sevilha, o projeto apresentado por Bucci no concurso para o IMS — para o qual foi chamado justamente como representante da “Geração Sevilha”, nas palavras de Serapião — demonstra a permanência de alguns temas na produção do arquiteto: o grande vão, as empenas abertas apenas em pontos estratégicos e o uso do corte como definidor espacial.

Em Sevilha, Bucci, Puntoni e Vilela apoiaram o vão de sessenta metros nas duas paredes laterais, a partir das quais partem as empenas longitudinais que suportam as lajes transversais, eliminando, desta maneira, a necessidade de elementos verticais ao longo dos espaços expositivos, definidos pela interrupção das lajes e resultantes mudanças nos pés-direitos. No IMS, as torres de serviços, no acesso e nos fundos do terreno, suportam o volume das salas de exposição.

Em Sevilha, todos os planos voltados para o exterior são opacos, enquanto no espaço entre as quatro paredes externas, a transparência é total. A exceção fica no pavilhão do restaurante, posicionado na cobertura. Esta situação se repetiu no projeto de 2012, onde a fachada voltada para a avenida Paulista deixa apenas uma abertura para acesso no térreo e as empenas laterais dos volumes de exposição, administração e pesquisa são mantidas em concreto aparente, ficando apenas negativos entre os volumes, um desses, resultando em uma abertura posicionada justamente no espaço do restaurante, na cobertura do volume de exposições. As fachadas transversais, resultantes da articulação dos volumes na elevação lateral, são, por sua vez, transparentes, trazendo a conexão visual dentro do conjunto.

O projeto do pavilhão procurou assegurar uma escala baixa que fizesse o prédio se aproximar do chão e do visitante. Um grande plano inclinado, que se inicia na avenida 3, permite transpor a viga e chegar ao subsolo — onde adotamos parte do programa, como o auditório, depósitos e máquinas. (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991)

É desta maneira que o memorial escrito por Pedro Puntoni em 1991 descreve o acesso ao pavilhão. Essa estratégia se repete no IMS tanto como percurso — o visitante parte da avenida Paulista e desce para o subsolo passando por baixo da torre de serviços para acessar os elevadores que levam às exposições — quanto como distribuição espacial, visto que auditório e depósitos ficam nos subsolos e exposições nos volumes elevados.

As semelhanças entre os projetos para o pavilhão da EXPO 92 e o IMS não se limitam, portanto, a escolhas estéticas, mas demonstram a evolução de um modo de pensar a distribuição espacial, os percursos e os sistemas estruturais das construções. Ambos os projetos compartilham a busca pela liberação do espaço entre apoios, mas os vinte anos que os separam revelam o aumento na sofisticação das soluções encontradas por Bucci na resolução deste problema de projeto. Não se trata, portanto, da simples repetição, depois de duas décadas, de um partido que agradou jurados no início dos anos 1990, mas, sim, da demonstração do desenvolvimento e maturação de uma maneira de pensar a arquitetura.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, V.; MORETTIN, M.. A Estratégia E O Partido. **Monolito**, N. 8, P. 80-84, 2012
- ANDREOLI, E.; FORTY, A. **Brazil's Modern Architecture**. London: Phaidon, 2007
- ANELLI, R. A Expo 92 De Sevilha — O Concurso Do Pavilhão Brasileiro. **Arqtexto**, N. 16, P. 106-127. 2010
- AZEVEDO, R. M. De Futuro Passado. **Au Arquitetura E Urbanismo**, N. 35, P. 76-79, Mar, 1991
- BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: Arquiteturas Após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015
- BUCCI, Angelo. Entrevista Ao Autor Por Email, 2020
- BUCCI, Angelo.; PUNTONI, Á.; Vilela, J. O. Pavilhão Do Brasil Na Expo 92 Sevilha. **Projeto**, N. 138, P. 40-42. 1991
- GOUVÊA, J. P. **José Paulo Gouvêa - Série De Conferências 2019.02**. Belo Horizonte. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=YWd0-AcxA9U>, 2019
- LARA, F.136 Arquiteturas Brasileiras. **Arquitextos**, N. 22, Mar, 2002
- MACADAR, A. M. **Uma Trajetória Brasileira Na Arquitetura Das Exposições Universais Dos Anos 1939-1992**. Dissertação De Mestrado—porto Alegre: Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, 2005
- MEDEIROS, H. Em Torno Do Concurso. **Au Arquitetura E Urbanismo**, N. 35, P. 74-75. 1991
- MELENDEZ, A. Anos 90: Mudaram Os Arquitetos Ou Mudou A Crítica? **Revista Projeto**, N. 251, 2001
- MOREIRA SALLES, J. **Abertura Do Ims Paulista | 19.9.17**. São Paulo, 2017. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=bfCCF3Z0p3U>, 2017
- PEREIRA, M. A. Sevilha: Um Sonho Inacabado. **Au Arquitetura E Urbanismo**, N. 35, P. 5, 1991
- SEGAWA, H. Pavilhão Do Brasil Em Sevilha: Deu Em Vão. **Projeto**, N. 138, P. 34-39, 1991
- SERAPIÃO, F. As Caixas. **Monolito**, N. 8, P. 38-46, 2012
- SERAPIÃO, F. **O Concurso Para Projetar O Novo Ims**. São Paulo Apresentado Em Arq. Futuro Brasil. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=DexRdFkWcyY>, 2017
- SERAPIÃO, F. Sem Tempo De Ter Medo: De Artigas Aos Coletivos. In: Serapião, F.; Wisnik, G. (Eds.). **Infinito Vão: 90 Anos De Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Monolito. P. 166-177., 2019
- SERAPIÃO, F. Entrevista Ao Autor Por Email, 2020
- SERAPIÃO, F.; STEIN, K. **Seminário Arquitetura De Museus: O Concurso Para O Novo Ims**. Mesa Redonda Apresentado Em Arq. Futuro Brasil. São Paulo. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=5Lokf7viYNQ>, 2017
- WISSENBACH, V.; OLIVEIRA, N. C. Carta Do Editor. **Projeto**, N. 138, P. 9, 1991